

TRANSTORNOS MENTAIS NA GESTAÇÃO: A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA DA ENFERMAGEM

[Enfermagem, Volume 28 - Edição 135/JUN 2024 / 09/06/2024](#)

MENTAL DISORDERS IN PREGNANCY: THE IMPORTANCE OF NURSING CARE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11534243

Mara Mikaelly Santos da Silva [\[1\]](#)

Enzo Kaique da Silva Lopes [\[2\]](#)

Janete de Oliveira Briana [\[3\]](#)

Resumo

Os transtornos mentais representam uma questão de saúde pública global, afetando aproximadamente 450 milhões de pessoas em todo o mundo. A gravidez é reconhecida como momento de risco para o desenvolvimento e agravamento de problemas de saúde mental. O objetivo deste trabalho é identificar e apresentar intervenções de enfermagem destinadas a gestantes com transtornos mentais, com o objetivo de descrever sua eficácia na redução de sintomas, melhoria da saúde mental e qualidade de vida durante a gestação. Trata-se de um estudo exploratório, do tipo revisão de literatura integrativa, com abordagem qualitativa. Procurou-se responder ao problema de pesquisa: “Qual a eficácia das intervenções de enfermagem no tratamento de

transtornos mentais em gestantes?”, por meio da análise de estudos encontrados na SciELO, PubMed, Google Acadêmico e BVS. Depois da leitura dos trabalhos na íntegra, apenas 18 foram selecionados. Após a seleção das publicações foi atribuído a cada uma um nível de evidência. Após a leitura dos trabalhos selecionados, foi realizada a coleta dos dados dos trabalhos científicos e incluídos na RIL, surgindo assim as seguintes categorias temáticas relacionadas ao objetivo de estudo: Transtornos mentais entre as gestantes, bem como a sua incidência; Dificuldades enfrentadas na assistência de enfermagem em gestantes com transtornos mentais; Intervenções de enfermagem em gestantes com transtornos mentais e Políticas públicas vigentes para promoção, prevenção e reabilitação de gestantes com transtornos mentais. A assistência de enfermagem, quando realizada de forma integral e com intervenções adequadas, mostra-se eficaz na redução de sintomas e na melhoria da qualidade de vida das gestantes. Políticas públicas precisam ser reforçadas para assegurar que todos os aspectos da saúde mental das gestantes sejam devidamente atendidos. Com uma abordagem integrada e multifacetada, é possível melhorar significativamente os cuidados prestados às gestantes com transtornos mentais, garantindo melhores desfechos para mães e bebês.

Palavras-chave: Enfermagem. Transtornos mentais. Gestantes.

1 INTRODUÇÃO

Os transtornos mentais representam uma questão de saúde pública global, afetando aproximadamente 450 milhões de pessoas em todo o mundo. Esses transtornos são responsáveis por uma parcela significativa da mortalidade e incapacidade em países de baixa e média renda, correspondendo a 8,8% e 16,6% das doenças, respectivamente. É fundamental que haja uma maior conscientização sobre a importância da prevenção, diagnóstico e tratamento adequado desses transtornos para minimizar seu impacto na saúde individual e pública (Santos; Calheiros; Silva, 2021).

De acordo com Costa et al. (2018), durante a gravidez a mulher passa por diversas transformações em nível físico, psicológico, social e individual, tornando sua saúde mental um tópico crucial para discussão entre profissionais de saúde. No entanto, apesar da importância do assunto, muitas vezes a saúde mental da gestante é negligenciada na prática clínica.

A gravidez é reconhecida como momento de risco para o desenvolvimento e agravamento de problemas de saúde mental, especialmente ansiedade e depressão, mas também outros transtornos do humor e, em menor frequência, quadros psicóticos. Além disso, esses transtornos podem trazer graves consequências para a mãe e o feto, tornando essencial o cuidado e a atenção adequados por parte da equipe de saúde (Costa et al., 2018).

Os Transtornos Mentais Comuns (TMC) abrangem sintomas como depressão não psicótica, ansiedade e queixas somáticas que impactam o funcionamento das atividades diárias. Alguns dos sinais distintivos dessa condição incluem dificuldades de concentração e memória, tristeza duradoura, distúrbios do sono, fadiga, sentimentos de desvalorização, queixas físicas, entre outros (Guimarães et al., 2019).

Durante o pré-natal, é comum que haja uma maior ênfase nos problemas físicos enfrentados pelas gestantes, em detrimento de sua saúde mental e bem-estar emocional. Esse desequilíbrio pode ocorrer devido ao estigma que ainda é associado aos transtornos mentais e à crença equivocada de que alguns sentimentos negativos são comuns durante a gravidez e, por isso, não precisam ser compartilhados com os profissionais de saúde. É importante que os serviços de saúde adotem uma abordagem mais ampla e integrada, considerando não só os aspectos físicos, mas também os aspectos psicológicos e emocionais das gestantes, para garantir uma assistência adequada e abrangente às mulheres grávidas (Lopes et al., 2019).

A presença de depressão durante a gestação pode ter um impacto significativo na vida da mãe, do bebê e da família como um todo. Alguns fatores de risco para o desenvolvimento da depressão gestacional incluem falta de apoio social, histórico de depressão prévia, violência doméstica, idade materna em extremos, problemas com o feto, nuliparidade, entre outros. É importante que a equipe de saúde esteja atenta a esses fatores e forneça um cuidado adequado e específico para as gestantes que apresentam sintomas de depressão (Albuquerque; Leite, 2023).

Nessa perspectiva, a questão norteadora deste trabalho se consolidou em: “Qual a eficácia das intervenções de enfermagem no tratamento de transtornos mentais em gestantes?”.

Destarte, o objetivo deste trabalho é identificar e apresentar intervenções de enfermagem para gestantes com transtornos mentais, avaliando sua eficácia na redução dos sintomas, melhoria da saúde mental e qualidade de vida durante a gestação. Por meio de uma revisão de literatura integrativa, pretende-se destacar os transtornos mentais em gestantes e sua incidência, descrever as intervenções de enfermagem aplicadas a essas gestantes, identificar as dificuldades enfrentadas pelos profissionais de enfermagem na assistência a gestantes com transtornos mentais e descrever as políticas públicas vigentes para a promoção, prevenção e reabilitação da saúde mental dessas gestantes.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. CONCEITO DE GESTAÇÃO E TRANSTORNO MENTAL

O processo de gravidez tem início quando o espermatozoide fecunda o ovócito, usualmente ocorrendo no interior do útero, o qual é responsável pela formação de um novo ser (Oliveira; Santos, 2022).

Ainda de acordo com Oliveira e Santos (2022), esse período é marcado por grandes mudanças tanto para a mulher quanto para as pessoas ao seu

redor. Durante todo o processo gestacional, o corpo da mulher sofre gradualmente diversas transformações para se preparar para a gestação, o parto e a maternidade. Assim sendo, ainda que a gravidez seja em grande parte um evento fisiológico que ocorre sem problemas, é uma etapa que necessita de cuidados específicos.

No período gestacional, ocorrem transformações no corpo da mulher e em seu bem-estar, que influenciam sua saúde mental e seu papel na sociedade e na família. Além disso, é possível notar um aumento nos sintomas associados ao sofrimento emocional e até mesmo o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos (Guimarães et al., 2019).

Santos, Calheiros e Silva (2021), também consideram que a gravidez é um período de intensas transformações para a mulher, tanto em termos anatômicos e fisiológicos, como psicológicos, sociais e individuais. Afirmam, ainda, que a saúde mental durante a gravidez é discutida no meio acadêmico, porém, muitas vezes negligenciada na prática (Santos; Calheiros; Silva, 2021).

Os Transtornos Mentais (TM) representam uma questão significativa em termos de saúde pública. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 450 milhões de indivíduos enfrentam algum tipo de TM, o que corresponde a 8,8% das causas de mortalidade e 16,6% dos casos de incapacidade em países com baixa e média renda (Costa et al., 2018).

Os TM são mundialmente reconhecidos como uma das principais enfermidades crônicas e têm o potencial de impactar o indivíduo em todas as etapas de sua existência (Almeida et al., 2012). Nos últimos anos, foi reconhecido como um fator significativo na incidência de doenças e mortalidade tanto no Brasil quanto no mundo, destacando-se como um elemento relevante na saúde da população (Santos; Campos; Fortes, 2019).

O Transtorno Mental Comum (TMC) pode ser descrito como um distúrbio que resulta em sofrimento psicológico, comprometimento funcional e

interferência na qualidade de vida da pessoa afetada. A identificação do TMC não implica em certificar um diagnóstico específico, mas sim em detectar possíveis tendências e condições de risco para o desenvolvimento de problemas mentais (Guimarães et al., 2019).

Ainda, os Transtornos Mentais Comuns (TMC) englobam sintomas depressivos não psicóticos, ansiedade e queixas somáticas que afetam o desempenho das atividades diárias. Alguns dos sintomas característicos dessa condição incluem dificuldades de atenção e memória, tristeza persistente, problemas de sono, fadiga, sensação de inutilidade, queixas físicas, entre outros (Guimarães et al., 2019).

A gestação e a maternidade são elementos que resultam em um aumento da ansiedade nas mulheres, o que amplia significativamente as chances de desenvolver algum tipo de transtorno devido à sensibilidade em relação às emoções que surgem nesse novo contexto (Santos; Calheiros; Silva, 2021).

Existem outros elementos que fortalecem a tendência aumentada para TMC em gestantes, tais como viver sem o companheiro, planejamento e aceitação da gestação, tempo de gravidez e complicações durante a gestação (Lucchese et al., 2017).

A vinda de um novo membro para o ambiente familiar nem sempre é acompanhada por emoções positivas. Por exemplo, um estudo prospectivo realizado na Jordânia envolvendo 353 mulheres no último trimestre da gravidez, com idades entre 18 e 45 anos, revelou uma prevalência significativa de sintomas depressivos (19%) durante o período pré-natal, que aumentou substancialmente quando a gravidez não foi planejada (59%) (Lucchese et al., 2017).

A gravidez em mulheres que sofrem de transtornos mentais configura uma situação de elevado risco (Kassada et al., 2015). No contexto brasileiro, aproximadamente 20% das gestações são consideradas de alto risco, o que significa que apresentam algum tipo de condição de saúde que

representa uma ameaça à vida da mãe e/ou do feto. Esses distúrbios podem surgir durante o próprio processo de gestação ou serem agravados por problemas de saúde anteriores à gravidez (Nascimento et al., 2022).

2.2. PRINCIPAIS TRANSTORNOS MENTAIS QUE AFETAM GESTANTES

A gestação e o papel de ser mãe são elementos que contribuem para o acréscimo de níveis de ansiedade na mulher, aumentando significativamente a possibilidade de surgimento de algum tipo de distúrbio emocional, em função da sensibilidade em relação às suas novas emoções (Santos; Calheiros; Silva, 2021).

Estudos têm apontado uma alta prevalência de transtornos mentais entre mulheres grávidas. Pesquisas nacionais e internacionais revelam uma variação média de 12,9% a 25,77% na ocorrência de transtornos mentais durante a gestação (Paulino et al., 2021).

A ocorrência e a presença de transtornos psiquiátricos durante o período reprodutivo são frequentes em mulheres, e o tratamento desses transtornos durante a gestação apresenta desafios complexos, exigindo a tomada de decisões clínicas difíceis (Dotto; Bó, 2022).

Estudos científicos apontam que as mulheres apresentam uma maior vulnerabilidade em relação aos homens no que diz respeito ao desenvolvimento de transtornos mentais, especialmente transtornos de humor, ansiedade e comorbidades psiquiátricas. Entre os diversos transtornos mentais, foi constatado que o Transtorno Depressivo Maior afeta 21,6% das mulheres, enquanto o Transtorno de Ansiedade Generalizada ocorre com uma frequência mais elevada, atingindo 19,8% das mulheres (Guimarães et al., 2019).

As mudanças psicológicas têm sido evidenciadas em vários estudos, onde um estudo com 300 gestantes revelou, por meio do uso de um instrumento de avaliação de transtornos mentais na atenção primária,

que 76 delas apresentaram um possível diagnóstico de transtorno mental. Dentre essas gestantes, 46 apresentaram sintomas de depressão e 58 apresentaram sintomas de ansiedade/pânico (Teixeira et al., 2019).

Segundo informações epidemiológicas, há uma prevalência de transtornos mentais em mulheres de até 20%, com os transtornos de humor e ansiedade sendo os mais comuns. Ainda, cerca de 10 a 15% das mulheres passam por um episódio depressivo durante a gestação ou no primeiro ano após o parto. É durante o período perinatal que as mulheres enfrentam o maior risco de desenvolver transtornos mentais, especialmente aquelas que têm histórico prévio de problemas dessa natureza (Kassada et al., 2015).

Kassada et al. (2015) realizaram um estudo na qual a depressão foi identificada como o transtorno mental mais comum, o que está em consonância com descobertas de outros estudos nacionais e internacionais, conferindo-lhe uma relevância significativa em termos de saúde pública.

Além disso, o impacto emocional causado pela depressão na mulher grávida pode afetar tanto sua saúde física quanto mental, representando um fator de risco para a ocorrência de depressão pós-parto, além de interferir no desenvolvimento do feto. Além disso, a literatura evidencia que a presença desse transtorno durante a gestação aumenta a probabilidade de complicações, como pré-eclâmpsia e parto prematuro (Kassada et al., 2015).

Estudos indicam que o período que engloba a gravidez e o pós-parto é o momento em que ocorre maior incidência de transtornos psicológicos em mulheres. É necessário dedicar atenção especial para preservar ou restabelecer o bem-estar da mulher e prevenir possíveis dificuldades futuras para o filho. A intensidade das alterações psicológicas será influenciada por fatores como o ambiente familiar, o relacionamento

conjugal, fatores sociais, culturais e a personalidade da gestante (Lopes et al., 2023).

Durante o período de gravidez, existem diversos fatores de risco associados à ocorrência de depressão, os quais podem estar relacionados a circunstâncias como a gravidez precoce, concepção não planejada, sentimentos negativos em relação à gestação, ser mãe solteira, ter outros filhos, enfrentar conflitos com o parceiro, falta de apoio social, baixa renda e baixo nível educacional (Guimarães et al., 2019).

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a adolescência, que abrange a faixa etária entre 10 e 19 anos, é um dos períodos em que há maior vulnerabilidade para o surgimento de transtornos mentais (Dalia et al., 2022).

Pesquisas evidenciam que esse período é caracterizado, inicialmente, por mudanças físicas e desenvolvimento de características secundárias, mas também tem impacto nos aspectos cognitivos e psicológicos. Assim, a adolescência é uma fase em que a instabilidade emocional tende a ser mais acentuada (Dalia et al., 2022).

Ainda de acordo com Dalia et al. (2022), muitas adolescentes enfrentam o desafio da maternidade, o que acarreta mudanças significativas em seu corpo, mente e vida social durante a gravidez. Essa fase da vida representa um período de risco para o desenvolvimento e agravamento de problemas de saúde mental, afetando tanto a gestante quanto os resultados da gravidez. No entanto, é comum observar a negligência por parte dos profissionais de saúde no diagnóstico e tratamento dos distúrbios de saúde mental dessas adolescentes.

Durante a gestação, a mulher alimenta expectativas em relação ao futuro da gestação, ao parto e à sua vida conjugal e social. O parto é considerado um dos eventos mais significativos de toda a gestação, tornando-se um fenômeno marcante a longo prazo, podendo gerar pensamentos positivos ou negativos. A carga de ansiedade para esse período é justificada e

compreendida devido às inúmeras transformações que ocorrerão, sendo uma reação esperada. A maneira como essas informações são fornecidas pode suavizar a jornada da gravidez, bem como o período pós-parto (Santos; Calheiros; Silva, 2021).

Ainda de acordo com Santos, Calheiros e Silva (2021), no que diz respeito às questões inerentes à condição humana, os hormônios desempenham um papel importante não apenas na saúde da mulher, mas também na do feto. Isso ocorre porque a atividade excessiva ou insuficiente do eixo hipotálamo-pituitário-adrenal (HPA) afeta as funções endócrinas, resultando em uma série de aspectos depressivos.

Além disso, existem fatores externos associados aos transtornos mentais em gestantes, como baixo nível socioeconômico, faixa etária, apoio familiar, falta de desejo pela gestação, dificuldade de compreender essa nova fase e predisposição genética a algum transtorno. Vale ressaltar que mulheres que estão começando a desenvolver algum transtorno mental podem ou não apresentar redução no autocuidado e outros sinais e sintomas, tornando seu diagnóstico às vezes imperceptível (Santos; Calheiros; Silva, 2021).

Ainda, a ansiedade e o estresse da gestante promovem a produção de certos hormônios que atravessam a barreira placentária e afetam o organismo do feto em desenvolvimento. Isso resulta em alterações na composição da placenta e no ambiente fetal (Falcone et al., 2005).

Os distúrbios psicológicos durante a gravidez podem ter vínculos com problemas obstétricos, cuidado pré-natal insuficiente, pré-eclâmpsia e ocorrência de depressão e/ou ansiedade após o parto, os quais podem exercer uma influência adversa no crescimento e desenvolvimento da criança, bem como aumentar a probabilidade de surgimento de transtornos mentais, como a depressão, nas crianças nascidas (Kassada et al., 2015).

2.3. INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM ÀS GESTANTES COM TRANSTORNOS MENTAIS

A assistência de enfermagem durante a gestação é fundamental para a promoção da saúde da mãe e do bebê. Ainda, quando a gestante apresenta transtornos mentais, essa assistência deve ser ainda mais cuidadosa e específica, devido aos riscos que esses transtornos podem representar durante o período gestacional (Santos; Calheiros; Silva, 2021).

O profissional de Enfermagem desempenha um papel crucial no cuidado pré-natal. Além de fornecer atendimento clínico, é responsável por oferecer suporte emocional e conhecimento à gestante, a fim de proporcionar conforto e apoio tanto à mãe quanto ao feto (Leite; Valladares-Torres, 2023).

Ainda, para desempenhar essa função, é necessário que o enfermeiro possua habilidades técnicas, bem como sensibilidade, a fim de estabelecer um vínculo de confiança que facilite o trabalho de forma preventiva e educativa. Além disso, o enfermeiro deve estar disposto a ouvir as queixas e apreensões da gestante, auxiliando no manejo da ansiedade. Esse tipo de atendimento é fundamental para estabelecer uma conexão com a gestante, contribuindo para uma gestação com menor risco, maior conforto e redução dos possíveis prejuízos associados ao período gestacional (Leite; Valladares-Torres, 2023).

De acordo com o Ministério da Saúde, considera-se que as Unidades Básicas de Saúde (UBS) são o local adequado para o início do pré-natal, em conformidade com o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM), estabelecido em 1984. Ainda, esse programa visa promover ações de proteção, assistência e recuperação, abrangendo desde o nível básico até o mais complexo. Além disso, as UBS proporcionam acesso da gestante a serviços educativos, preventivos, diagnósticos, de tratamento e recuperação em suas clínicas ginecológicas e obstétricas (Brasil, 2004).

De acordo com o Ministério da Saúde, durante o acompanhamento pré-natal, são realizadas diversas ações voltadas para a promoção da saúde individual e coletiva dessas mulheres, com o objetivo de diminuir os riscos e a gravidade dos problemas de saúde tanto para a mãe quanto para o feto (Brasil, 2006). Uma das medidas importantes nesse contexto é proporcionar um acompanhamento pré-natal de qualidade, que desempenha um papel fundamental ao fornecer informações e oferecer suporte para a gestante durante períodos de instabilidade emocional (Dalia et al., 2022).

De acordo com Sousa e Andrade (2022), o objetivo principal do pré-natal de baixo risco, conduzido por enfermeiros em Unidades Básicas de Saúde (UBS), é monitorar, avaliar, prevenir e detectar quaisquer anormalidades maternas e fetais em gestantes consideradas de baixo risco. Além disso, é oferecido aconselhamento educacional sobre a gestação, parto, puerpério, amamentação e cuidados com o bebê. É responsabilidade do enfermeiro identificar as gestantes que podem estar em risco e encaminhá-las aos serviços especializados.

Cabe ao profissional de Enfermagem a responsabilidade exclusiva de realizar a consulta de pré-natal, com o objetivo de proporcionar acesso adequado ao acolhimento e acompanhamento da gestante. Além disso, como um aspecto diferenciado em sua abordagem, é importante demonstrar interesse pelo estilo de vida da paciente e identificar precocemente fatores que possam representar riscos gestacionais (Brasil, 2012).

A importância de receber cuidados pré-natais é ressaltada devido à compreensão de que transtornos mentais mais graves podem ter impactos futuros tanto na mãe quanto no bebê. Isso ocorre porque os sintomas residuais desses transtornos podem persistir a longo prazo, levando a possíveis consequências para o bem-estar do binômio mãe-bebê (Teixeira et al., 2019).

O enfermeiro deve desempenhar seu papel na equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS), garantindo a presença da gestante nas consultas, exames e retornos programados. Em casos de falta de adesão por parte da gestante, o enfermeiro irá promover abordagens educativas sobre o processo da gestação, enfatizando a importância do comprometimento com o bem-estar do bebê e da atenção aos possíveis problemas de saúde tanto da mãe quanto da criança (Leite; Valladares-Torres, 2023).

Ainda de acordo Leite e Valladares-Torres (2023), o profissional de Enfermagem que atua no pré-natal de gestantes necessita ir além do conhecimento técnico de sua profissão. Para isso, será necessário colher todas as informações pertinentes para a condução do pré-natal, desde o histórico familiar ao seu perfil socioeconômico.

Portanto, ao ter acesso a informações abrangentes das gestantes, é importante que o enfermeiro responsável pelo pré-natal dessas usuárias possua qualificação específica para desenvolver um trabalho mais adequado e personalizado para atender a essas usuárias de forma especializada (Leite; Valladares-Torres, 2023).

De acordo com Oliveira e Santos (2022), para garantir uma atenção pré-natal eficiente, é essencial que a equipe de profissionais que esteja envolvida, seja capacitada não apenas em relação a questões biológicas, mas também em relação aos aspectos subjetivos que envolvem o processo gravídico-puerperal.

Além disso, a família desempenha um papel crucial como a principal fonte de apoio materno, sendo essencial para os cuidados pré e pós-natais recebidos pela mãe, além de contribuir para a redução de eventos estressantes (Costa et al., 2018).

Nesse sentido, a realização de avaliação clínica e acompanhamento na atenção básica é de extrema importância, especialmente no cuidado pré-natal, uma vez que pode ser o único momento em que uma mulher em idade reprodutiva entra em contato com os serviços de saúde. Isso torna

essencial para a implementação de intervenções voltadas para a promoção da saúde da mulher (Costa et al., 2018).

Além disso, a identificação de possíveis Transtornos Mentais (TM) durante a gravidez pode fornecer uma compreensão mais abrangente da dinâmica entre mãe e filho, bem como contribuir para a qualidade do atendimento prestado às famílias (Costa et al., 2018).

O cuidado multiprofissional com gestantes deve considerar a interação de diversos aspectos. Isso inclui a história pessoal da mulher, seu histórico ginecológico e obstétrico, o contexto socioeconômico e cultural em que ela está inserida, além da qualidade da assistência que lhe é oferecida. Ainda, uma abordagem abrangente deve ser capaz de proporcionar um período satisfatório de bem-estar tanto para a mulher quanto para o feto (Araújo et al., 2020).

Além disso, é fundamental que esses profissionais estejam atualizados e tenham conhecimentos técnicos e evidências científicas sobre os sintomas psicológicos que podem surgir durante a gravidez e o puerpério, a fim de identificar precocemente possíveis casos de sofrimento. Isso inclui perturbações relacionadas ao sono e ao apetite, perda de energia, sensação de abandono ou culpa excessiva, pensamentos recorrentes relacionados à morte ou até mesmo ideias suicidas, além de um possível sentimento de rejeição em relação ao bebê (Oliveira; Santos, 2022).

Durante o período de gestação, é recomendada uma abordagem mais humanizada e harmoniosa entre os profissionais de saúde e as gestantes. É essencial proporcionar à família um cuidado que leve em consideração os sentimentos, percepções e experiências que inconscientemente afetam a saúde mental materna (Araújo et al., 2020).

Vale destacar, também, que a capacidade de realizar uma escuta humanizada e com empatia à gestante é o requisito fundamental para a prevenção. Através dessa interação, os profissionais de saúde podem identificar variações de humor, pensamento e comportamento que

podem indicar a presença de possíveis distúrbios psiquiátricos (Santos et al., 2022).

2.4. POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA A SAÚDE MENTAL/TRANSTORNOS MENTAIS DURANTE A GESTAÇÃO

De acordo com a definição da Organização Mundial da Saúde (1946), a saúde abrange não apenas a ausência de doenças ou enfermidades, mas também o completo bem-estar físico, mental e social. Da mesma forma que a saúde vai além das condições médicas, a saúde mental também vai além da mera ausência de distúrbios psicológicos (Ribeiro; Alves, 2022).

Nesse contexto, conclui-se que os transtornos neuropsiquiátricos têm um impacto significativo na morbidade social e psicológica, contribuindo para uma série de problemas nesses aspectos (Dalia et al., 2022).

Nos dias de hoje, há amplas discussões em torno da humanização na área de Saúde Mental. Essas discussões tiveram início com a luta antimanicomial, que resultou na abolição de castigos físicos e mentais, bem como no fim do abuso medicamentoso como forma de terapia. Esse movimento também impulsionou o reconhecimento dos direitos dos pacientes em expressar suas opiniões e serem ouvidos, além de promover a transformação das relações entre profissionais de saúde e seus pacientes (Mouzinho; Alves Junior; Luz, 2022).

Em geral, a prática de enfermagem passou a adotar abordagens inovadoras no cuidado em saúde mental, priorizando atitudes de respeito e dignidade. Isso implica em ações direcionadas às particularidades individuais dos indivíduos, promovendo sua participação ativa no processo de tratamento (Calgaro; Souza, 2010).

Os profissionais de saúde enfrentam desafios na investigação dos Transtornos Mentais (TM) na atenção básica, incluindo dificuldades na realização do diagnóstico. Mesmo com a alta prevalência de problemas mentais entre os pacientes atendidos na rede básica de saúde, a detecção

adequada ainda não é realizada e isso ocorre devido às dificuldades enfrentadas pelos profissionais para realizar um diagnóstico preciso e, conseqüentemente, fornecer o tratamento adequado (Costa et al., 2018).

Durante o acompanhamento pré-natal, a atenção é predominantemente direcionada aos aspectos físicos da gravidez, com poucas abordagens voltadas para identificar mulheres com maior probabilidade de desenvolver transtornos mentais durante a gestação e no pós-parto (Teixeira et al., 2019).

A Unidade Básica de Saúde (UBS) deveria ser o ponto de partida para o cuidado abrangente durante a trajetória assistencial da gestante (Teixeira et al., 2019). No entanto, o estudo dos autores anteriormente mencionados revelou a falta de preparo dos profissionais para lidar com situações adversas, como sintomas, suporte psicológico e tratamento medicamentoso.

Desta forma, é fundamental priorizar a saúde mental na atenção básica para identificar precocemente os casos e interromper o processo de adoecimento. Nesse sentido, é necessário que os profissionais sejam capacitados em saúde mental (Costa et al., 2018).

No estudo de Teixeira et al. (2019), foi constatada a importância de políticas de atenção ao planejamento familiar que tenham um papel significativo nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), uma vez que mulheres nessas circunstâncias apresentam altas taxas de gravidezes não planejadas e são mais vulneráveis a abusos sexuais.

Um estudo realizado no Ceará demonstrou que os profissionais dos CAPS têm pouco conhecimento sobre esse tema e necessitam de apoio institucional para desenvolver atividades relacionadas ao planejamento familiar e acolhimento dessas mulheres (Pereira et al., 2014).

A gestação em mulheres com transtornos mentais representa um cenário de alto risco, não apenas devido à presença do transtorno em si, mas

também devido às condições sociais e emocionais desafiadoras enfrentadas por essas mulheres. É essencial, portanto, estabelecer serviços especializados que possam fornecer um acompanhamento adequado para essa população (Kassada et al., 2015).

Nesse sentido, a atenção primária, como ponto de entrada no sistema de saúde, deve estar preparada para identificar precocemente os casos em que as gestantes necessitam de suporte dos profissionais de saúde mental, por meio de um pré-natal abrangente e de qualidade (Kassada et al., 2015).

Neste momento, é essencial considerar o cuidado com a saúde mental como parte integrante do cuidado em saúde, seguindo os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Isso implica garantir acesso universal aos serviços em todos os níveis de atenção, promover a integralidade das ações, assegurar equidade de direitos e serviços, além de descentralizar a tomada de decisões, envolvendo todos os atores relevantes (Porcel; Silva, 2023).

É dever da equipe de saúde, especialmente dos enfermeiros, receber a gestante de forma acolhedora, permitindo que ela compartilhe suas preocupações, medos e angústias, além de agir nas atividades que promovem a saúde mental, prevenção, tratamento e recuperação de casos de depressão durante a gestação (Albuquerque; Leite, 2023).

Portanto, é necessário capacitar a equipe multiprofissional, promovendo discussões sobre cuidados adequados e integrados à rede de saúde, utilizando todos os recursos disponíveis no sistema de saúde, a fim de oferecer uma assistência pré-natal adequada para identificar e acompanhar esses casos (Pereira et al., 2014)

3 METODOLOGIA

3.1. CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO

Trata-se de um estudo exploratório, do tipo revisão de literatura integrativa, com abordagem qualitativa. Um estudo exploratório é conduzido com o objetivo primordial de fornecer critérios acerca da situação ou problema investigado pelo pesquisador, buscando ampliar sua compreensão (Piovesan e Temporini, 1995).

De acordo com Mendes, Silveira e Galvão (2008), a revisão integrativa é uma metodologia de pesquisa que possibilita a utilização simultânea de múltiplos estudos publicados, permitindo obter conclusões abrangentes sobre uma determinada área de estudo.

Em conformidade, uma pesquisa qualitativa dedica-se ao nível de realidade que não pode ser quantificado; em outras palavras, concentra-se no mundo dos significados, motivações, aspirações, crenças, valores e atitudes (Minayo, 2014).

3.2. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

O presente estudo seguiu o percurso metodológico proposto por Mendes, Silveira e Galvão (2008), que consiste em 6 fases:

1ª Etapa: identificação do tema e seleção da hipótese de pesquisa para a elaboração da revisão integrativa/definição da questão norteadora;

2ª Etapa: amostragem ou busca na literatura/estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão do estudo;

3ª Etapa: definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados;

4ª Etapa: avaliação dos estudos incluídos;

5ª Etapa: interpretação dos resultados; e

6ª Etapa: apresentação da revisão/síntese do conhecimento.

3.2.1. Elaboração da questão de pesquisa para o desenvolvimento da revisão integrativa

A revisão integrativa da literatura começa ao definir um problema e formular uma hipótese ou pergunta de pesquisa que seja relevante para a enfermagem. É um processo que demanda tempo, esforço e rigor. Essa etapa é fundamental para orientar a condução de uma revisão integrativa da literatura bem estruturada e deve estar fundamentada em um raciocínio teórico (Mendes; Silveira; Galvão, 2008).

Ao formular a questão inicial, utilizou-se a abordagem PICO, que é um acrônimo para Patient (Paciente/problema), Intervention (Intervenção), Comparison/Control (Comparação) e Outcomes (Resultados). Esses quatro componentes são os elementos essenciais da questão de pesquisa e da construção da pergunta para a pesquisa de evidências, especialmente quando se deseja investigar um tema altamente específico (Santos; Pimenta; Nobre, 2007).

A população da revisão integrativa foi constituída pela produção científica relacionada ao tema/question. Para guiá-la, formulou-se a seguinte questão: **“Qual a eficácia das intervenções de enfermagem no tratamento de transtornos mentais em gestantes?”**.

Dessa forma, a formulação da pergunta de pesquisa utilizando a estratégia PICO, conforme o Quadro 01 abaixo, orientou a pesquisa ao focar nos pacientes (P), na intervenção (I) oferecida a eles, na possível comparação (C) com outras abordagens e nos resultados (O) esperados da Assistência de Enfermagem para gestantes com transtornos mentais.

QUADRO 01 – Descrição dos componentes da estratégia PICO

ACRÔNIMO	DEFINIÇÃO	DESCRIÇÃO
P	Problema de interesse	Gestantes com transtornos mentais.

I	Área de interesse	Assistência de enfermagem especializada, incluindo intervenções de detecção precoce, manejo e suporte contínuo.
C	Comparação	Cuidados padrões sem a intervenção específica de enfermagem ou assistência mínima.
O	Desfecho	Melhora nos desfechos de saúde mental das gestantes, incluindo redução dos sintomas dos transtornos mentais, melhora na qualidade de vida, e desfechos perinatais positivos (saúde materna e fetal).

FONTE: Autores, 2024.

3.2.2. Estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão de estudos (amostragem)

Nesta fase da monografia, optou-se por responder à pergunta de pesquisa realizando buscas online nas principais bases de dados comumente utilizadas na investigação da produção em saúde. Essas bases incluem:

- Scientific Eletronic Library Online (SciELO) que pode ser acessada gratuitamente por meio do endereço eletrônico <https://www.scielo.br/>;
- PubMed com acesso por meio do endereço eletrônico <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>;
- Google Acadêmico com acesso por meio do endereço eletrônico [https://scholar.google.com.br/?hl=pt](https://scholar.google.com.br/?hl=pt;);
- Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) que pode ser acessada gratuitamente por meio do endereço eletrônico <https://bvsalud.org/>.

Para encontrar os artigos nas bases de dados mencionadas, foi feita uma pesquisa inicial nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Identificou-se os termos que produziram o maior número de estudos relevantes e eles foram selecionados para esta revisão: “GRAVIDEZ”, “GESTAÇÃO”, “ENFERMAGEM”, “ENFERMEIROS”, “CUIDADOS DE ENFERMAGEM” e “TRANSTORNOS MENTAIS”. Utilizou-se o operador booleano AND para unir os descritores. Foram utilizadas 6 chaves de busca no total, pesquisadas nos idiomas Inglês e Português. Para a realização do rastreamento, os descritores foram utilizados conforme estão apresentados no Quadro 02:

QUADRO 02 – Descritores indexados no DeCS utilizados na estratégia de busca.

Descritores em português	Descritores em inglês
Gravidez and Gestação and Enfermagem and Enfermeiros and Cuidados de Enfermagem and Transtornos Mentais	Pregnancy and Gestation and Nursing and Nurses and Nursing Care and Mental Disorders
Gestação and Enfermagem and Cuidados de Enfermagem and Transtornos Mentais	Gestation and Nursing and Nursing Care and Mental Disorders
Gravidez and Enfermagem and Cuidados de Enfermagem and Transtornos Mentais	Pregnancy and Nursing and Nursing Care and Mental Disorders
Gravidez and Enfermeiros and Cuidados de Enfermagem and Transtornos Mentais	Pregnancy and Nurses and Nursing Care and Mental Disorders
Gestação and Enfermeiros and Cuidados de Enfermagem and Transtornos Mentais	Gestation and Nurses and Nursing Care and Mental Disorders

FONTE: Autores, 2024.

Foram inclusos nessa revisão os trabalhos científicos que apresentam critérios como: trabalhos científicos publicados nos últimos cinco anos; arquivos que estejam indexados em bases de dados, disponíveis na íntegra para leitura; trabalhos que abordem diretamente a temática central; e trabalhos científicos nos idiomas português e inglês.

Quanto aos critérios de exclusão, não foram selecionados: trabalhos disponíveis em outros idiomas; teses; monografias; cartas ao editor; dissertações; trabalhos que não se relacionam com a abordagem temática e/ou que não possuem caráter científico.

Devido às particularidades de acesso de cada uma das três bases de dados escolhidas, as estratégias de busca foram adaptadas para cada uma delas, mantendo a questão de pesquisa e os critérios de inclusão como guia. A coleta de dados ocorreu entre setembro e dezembro de 2023 e entre fevereiro e maio de 2024.

Inicialmente, os artigos foram selecionados com base na leitura dos títulos e resumos, buscando identificar aqueles que abordassem o panorama atual sobre a importância da assistência de enfermagem para gestantes com transtornos mentais. Em casos de dúvida sobre o conteúdo do estudo, o artigo foi marcado para leitura completa, para decidir sobre sua inclusão ou exclusão.

Além disso, foram realizados fichamentos de todos os estudos pré-selecionados e examinadas as referências citadas em cada uma das fontes de dados selecionadas. Após refinamento das publicações encontradas tendo como referência os descritores de busca.

3.2.3. Definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados

Nessa fase, foi desenvolvido um instrumento de coleta de dados (anexo A), para reunir e sintetizar as informações-chave a serem extraídas dos

estudos selecionados. Após esta extração foi descrito, por meio de um quadro, o título, autores, ano de publicação, os objetivos, a metodologia empregada, os resultados, as principais conclusões de cada estudo e nível de evidência (Mendes; Silveira; Galvão, 2008). A partir desta análise foram selecionados todos os artigos que se encontraram nos critérios de inclusão no quadro 02.

3.2.4. Avaliação dos estudos incluídos

A ferramenta utilizada para avaliação dos estudos incluídos foi o PRISMA, que emprega como metodologia um fluxograma mostrando todo o percurso da seleção dos estudos para a pesquisa. O objetivo da ferramenta é apoiar os autores em sua busca para melhorar as revisões sistemáticas e metanálises, mas não se limita a isso, pois ele também pode avaliar revisões que foram tornadas públicas (Corvello *et al.*, 2022). A avaliação dos estudos está descrita no Fluxograma 01.

3.2.5. Interpretação dos resultados

Nesta etapa foi discutido os principais resultados, similar à pesquisa convencional. Comparando os resultados da avaliação crítica dos estudos incluídos com o conhecimento teórico, enfatizando as conclusões e implicações decorrentes da revisão integrativa (Mendes; Silveira; Galvão, 2008).

A técnica de análise de dados, utilizada nessa pesquisa foi a “Análise de Conteúdo” defendida por Bardin (2004), que diz que a análise de conteúdo é definida como um conjunto de técnicas de “análise das comunicações”, que busca obter, por meio de procedimentos sistemáticos e objetivos, a descrição do conteúdo das mensagens e a identificação de indicadores (quantitativos ou não) que permitam inferências sobre as condições de produção/recepção dessas mensagens. Ainda, é uma abordagem metodológica que inclui um conjunto de instrumentos em constante aperfeiçoamento, com o objetivo de analisar diversos tipos de conteúdo, sejam eles verbais ou não-verbais, por meio da sistematização de métodos utilizados na análise de dados.

A técnica de pesquisa Análise de Conteúdo defendida por Bardin (2004) se estrutura em três fases: A primeira fase, denominada como Pré-análise, na segunda fase, ou fase de exploração do material e a terceira etapa é denominada tratamento dos resultados – a inferência e interpretação

Sendo assim, após a análise dos processos descritos acima, pautou-se em estudos de autores, sendo que tanto a análise quanto a síntese dos dados extraídos dos artigos foram realizadas de forma descritiva, possibilitando observar, contar, descrever e classificar os dados, com o intuito de reunir o conhecimento produzido sobre o tema explorado na revisão, conforme defendida por Bardin (2004).

3.2.6. Apresentação da revisão/síntese do conhecimento

Nessa etapa, de posse das informações do documento sintetizado, obtidas por meio da análise dos estudos incluídos, onde permitiu evidenciar o percurso metodológico até os resultados selecionados, avaliados e sintetizados, os quais são as principais conclusões decorrentes dessa análise (Mendes; Silveira; Galvão, 2008).

Inicialmente, realizou-se uma pré-seleção dos estudos, com a leitura dos títulos e resumos, com posterior leitura na íntegra das produções selecionadas. A busca foi realizada por dois revisores independentes, que seguiram um protocolo padronizado com os descritores e cruzamentos nas bases de dados. Em situação de divergência, buscou-se um consenso entre os revisores.

3.3. COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP)

Para evitar plágios, a pesquisa foi realizada respeitando a autoria original dos periódicos, evitando a apropriação do conteúdo autoral de seus autores.

Não houve a necessidade de submeter este trabalho ao CEP, tendo em vista que esse tipo de revisão não necessita de apreciação ética em

conformidade com a Resolução nº 446 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Conforme esclarece a resolução nº 510/2016, tendo em vista ser um trabalho bibliográfico do tipo revisão integrativa.

4 ANÁLISE DOS DADOS

A busca resultou em 19.308 publicações, e após a definição do intervalo de tempo 2019 a 2024, foram encontradas 2.210 publicações. Para seleção das publicações, seguiram-se as recomendações do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), conforme apresentado no Fluxograma 01.

Na tabela 1 estão identificadas as bases de dados utilizadas e a quantidade de artigos encontrados antes e após a definição de tempo que foi de 2019 à 2024, referente a etapa 2.

TABELA 01- Apresentação da população e amostra do estudo do ano de 2019 a 2024

Base de dados e biblioteca eletrônica	Artigos encontrados	Após a definição do intervalo de tempo 2019 a 2024
PubMed	15.417	770
Google Acadêmico	2.440	1.170
BVS	9	2
SciELO	1.442	268
Total	19.308	2.210

Fonte: Autores, 2024.

Dos 19.308 trabalhos publicados, 18.413 foram excluídos após a leitura dos títulos, sendo 895 selecionados para a leitura dos resumos.

Após a leitura dos resumos, 784 foram excluídos, sendo 111 selecionados para leitura na íntegra. Depois da leitura dos trabalhos na íntegra, apenas 18 artigos foram selecionados.

Após a busca refinada entre as publicações encontradas, utilizando os termos de busca os descritores, chegou-se à amostra do estudo do quadro 03 ao 15, onde estão dispostos os artigos selecionados, na qual estão especificados ano, revista, título, objetivo, resultados, metodologia e nível de evidência. Nessa etapa utilizou-se a técnica de análise de dados “Análise de Conteúdo” de Bardin (2004).

Quadro 03 – PubMed – Características dos estudos selecionados sobre a enfermagem frente aos transtornos mentais na gestação

Autor e Ano	Revista	Título	Objetivo	Resultado
Ravi, Bernabe e Michopoulos (2022).	Fronteiras em Psiquiatria	Distúrbios de saúde mental relacionados ao estresse e inflamação na gravidez: o cenário atual e a necessidade de investigações adicionais.	Resumir e sintetizar a literatura existente sobre o sistema imunológico durante a gravidez, bem como as escassas evidências existentes destacando as associações	No geral, existente literatura que o est exposição trauma e psicopat relaciona estresse e associad níveis ma elevados inflamaçã sistêmica gestantes destacam

entre
inflamação e
transtornos
relacionados
ao humor,
ansiedade e
medo na
gravidez.

necessida
uma
investigaç
mais
aprofund
uma vez c
dados exi
são equív
variam cc
base em c
marcador
imunológ
específic
afetados.
entendim
da
psicoimu
da gravid
necessári
reduzir as
de doenç
mentais,
aumentar
probabilid
de uma g
bem-suce
reduzir o
impactos
intergeraç
dos transt
de saúde
mental
relaciona

estresse p
natal.

Quadro 04 – Google Acadêmico – Características dos estudos selecionados
assistência de enfermagem frente aos transtornos mentais na gestação

Autor e Ano	Revista	Título	Objetivo	Resultad
Castilhos, Santos e Lima (2020).	Revista Brasileira Interdisciplinar de Saúde	Transtornos mentais na gravidez: gestantes assistidas na atenção primária.	Expressar o processo de enfermagem na aplicação de cuidados às gestantes portadoras de transtornos mentais.	De acordo o estudo nessa pes os fatores mais coop para que gestantes acometid com trans mentais s abandon família e parceiro, l renda, en médio incomple gestação precoce e planejada probabilic de sintom sugerindo diagnósti provável transtorno ansiedade transtorno

humor,
transtorno
psicótico,
bipolaridade
depressão
verificada
60% das
gestantes
avaliadas
revisão
bibliográfica
apesar da
prevalência
torno de 1
sofrimento
mental nos
pacientes
atendidos
rede básica
saúde, ainda
não há de
adequada
Enfermagem
tem um papel
muito
importante
percepção
desses
problemas
tendo em
de que o
natal é feito
com o au:

Quadro 05 – Google Acadêmico – Características dos estudos selecionados assistência de enfermagem frente aos transtornos mentais na gestação

Autor e Ano	Revista	Título	Objetivo	Resultados
Oliveira e Santos (2022).	Revista JRG de Estudos Acadêmicos	Saúde mental das gestantes: a importância dos cuidados de enfermagem.	Identificar evidências da literatura sobre a atuação da (o) enfermeira (o) no cuidado a saúde mental do início da gestação até o puerpério, principais problemas relacionados e fatores de risco.	Foram localizados 28 artigos e selecionados 6 quais demonstraram fatores de risco e fatores de proteção e a falta de capacitação dos profissionais das Equipes de Saúde da Família. Os fatores de risco considerados de maior prevalência foram ser adolescente, ter maior paridade e histórico de depressão prévia ou na família, gravidez não planejada ou não aceita, ausência de parceiro ou

				<p>suporte social, nível alto de estresse, história de abuso ou violência doméstica, complicações gestacionais e perda fetal, além desses fatores: inclusos os socioeconômico e demográfico: Enquanto os fatores de proteção foram cuidados da equipe de saúde durante o parto o suporte profissional.</p>
<p>Araujo et al., (2020).</p>	<p>Research, Society and Development</p>	<p>Assistência de enfermagem a mulheres com ansiedade e depressão na gravidez: uma revisão integrativa.</p>	<p>Demonstrar a importância do conhecimento sobre ansiedade e depressão durante a gestação para a melhoria da qualidade na assistência ao</p>	<p>É importante a realização do pré-natal desde as primeiras semanas que se descobre a gravidez, tendo em vista, que acompanhar os profissionais da saúde, principalmente</p>

			<p>pré-natal no âmbito da Atenção Básica em Saúde.</p>	<p>enfermeiro, contribui em u assistência ma adequada, a pa de intervençõe preventivas, educativas e terapêuticas, buscando melhoria do ní de conhecime da mulher des o pré-natal e co isso proporcionand menos ansieda e possivelment uma depressãc atenção à saú mental na rede básica de saúd importante pa antecipar a detecção de ca e interromper precocemente processo de adoecimento, p isso, a capacita em saúde mer dos profissiona torna-se necessária.</p>
--	--	--	--	--

Quadro 06 – Google Acadêmico – Características dos estudos selecionados sobre assistência de enfermagem frente aos transtornos mentais na gestação

Autor e Ano	Revista	Título	Objetivo	Resultados
Sousa et al., (2023).	e-Acadêmica	Transtornos mentais e o período gestacional.	Reunir dados acerca dos transtornos mentais envolvidos no período gestacional e apontar estratégias para minimizar ou evitar tais transtornos, possibilitando que a gestante tenha um período gravídico saudável.	Foram incluídos 49 artigos, e desses, as alterações da saúde mental mais prevalentes no período gestacional foram a depressão, a ansiedade, o TMC, a picamalácia e a disforia. Os principais fatores desencadeantes dos transtornos mentais durante a gravidez foram a história prévia da gestante, aborto, gravidez de alto risco, maus tratos e abusos, vulnerabilidade social e apoio familiar. As consequências ao feto, além de afetarem o

desenvolvimento infantil, também contribuem para piora na relação mãe/filho, corroboram para o crescimento pós-natal prejudicado, doenças diarreicas infantis frequentes, mau funcionamento social e doenças relacionadas ao sistema imune. Por isso, é necessária uma abordagem para além dos aspectos fisiopatológicos e orgânicos. O pré-natal psicológico, grupos de apoio, técnicas de relaxamento, aconselhamento psicoeducacional, suporte para traçar estratégias de enfrentamento adaptativas à gestação de risco também são métodos com

resultados positivos. Destaca-se, também, que Programas desenvolvidos pelo Ministério da Saúde para atender as demandas do pré-natal datam da década de 1980, com a implementação do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM). Em 2000, o Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (PHPN) foi implantado com o propósito de oferecer um acompanhamento mais centrado nas necessidades das gestantes. E, mais adiante, foi estabelecida a Rede Cegonha, normatizada pela

Portaria no.1.459
de 24 de junho de
2011.

Quadro 07 – Google Acadêmico – Características dos estudos selecionados
assistência de enfermagem frente aos transtornos mentais na gestação

Autor e Ano	Revista	Título	Objetivo	Resultados
Leite et al., (2021).	Research, Society and Development.	Contribuições da assistência de enfermagem à gestante com ansiedade: prevalência e fatores associados.	Analisar as evidências científicas publicadas acerca das contribuições da assistência de enfermagem à gestante com ansiedade: prevalência e fatores associados.	A gestação envolve mudanças nos aspectos hormonais, físicos, psicológicos, familiares e sociais, na possibilidade de adequações e reestruturações na vida das mulheres. Essas mudanças têm desencadeado, muitas vezes, um processo de vulnerabilidade às mulheres grávidas

				<p>podendo agravar à saúde mental e desenvolver transtornos mentais. A enfermagem é inserida na atenção primária à saúde que deve incorporar a saúde mental da mulher nas práticas assistenciais do cotidiano, assim como o apoio dos gestores de saúde por meio de políticas e programas que envolvam a saúde mental das mulheres, em especial durante a gestação.</p>
<p>Silva et al., (2021).</p>	<p>Research, Society and Development</p>	<p>Ansiedade entre gestantes atendidas na</p>	<p>Verificar a relação entre manifestações clínicas e</p>	<p>O quadro de ansiedade não tratada durante a gravidez</p>

atenção
básica.

aspectos
sociais,
reprodutivos e
relacionados à
gestação de
mulheres e
elaborar
diagnósticos
de
enfermagem.

aumenta o
risco de
exposição ao
uso de tabaco,
álcool e outras
drogas, além
do risco de
desnutrição e a
dificuldade de
seguir
orientações
médicas no
pré-natal,
diminuição da
frequência às
consultas,
sendo
associado ao
risco da
mortalidade
neonatal.
Sobre
diagnósticos
de
enfermagem:
ingestão de
alimentos
prejudicada,
ingestão de
líquidos baixa,
risco para
hipertensão,
risco para
hiperglicemia,

				edema nas pernas, dor pélvica e eliminação urinária aumentada.
--	--	--	--	--

Quadro 08 – Google Acadêmico – Características dos estudos selecionados de enfermagem frente aos transtornos mentais na gestação

Autor e Ano	Revista	Título	Objetivo	Resu
Barbosa e Cerqueira -Santos (2023).	Saúde e Desenvolvimento Humano	Depressão e Ansiedade entre Gestantes de Sergipe: Prevalência e Fatores Associados.	O presente estudo investigou a prevalência e os fatores socioeconômicos, obstétricos, de saúde geral e mental associados à depressão e ansiedade em gestantes residindo em Sergipe.	Partic da pe gesta idade de 31, atenc rede priva Obse uma preva 28,3% depre 58,3% ansie estad de ar traço. depre assoc cond

				<p>empr receb socia plane nasci rede Os fa assoc depre foram civil, escol rede natal pessc famil trans ment ter pe algué Covic</p>
<p>Santos et al., (2022).</p>	<p>Research, Society and Development</p>	<p>Assistência de enfermagem na saúde mental da mulher durante o ciclo gravídico puerperal.</p>	<p>Analisar a assistência de enfermagem na saúde mental da mulher durante o ciclo gravídico-puerperal.</p>	<p>A am desta foi co por o artigo cienti onde que a assist enfer sendo realiz</p>

				mane integ capaz preve trans ment possa direta mulh perío gesta parto puerq que s perío vulne e trans
--	--	--	--	--

Quadro 09 – Google Acadêmico – Características dos estudos selecionados para a assistência de enfermagem frente aos transtornos mentais na gestação

Autor e Ano	Revista	Título	Objetivo	Resultados
Sousa e Andrade (2022).	Research, Society and Development	Saúde Mental das Gestantes: a importância da assistência de Enfermagem.	Identificar evidências da atuação da (o) enfermeira (o) no cuidado a saúde mental do	O estudo identificou os fatores predisponente para o desenvolvimer da Saúde Mental das Gestantes com um novo

			<p>início da gestação até o puerpério, os principais problemas relacionados e fatores de risco, de acordo com o estudo exploratório e qualitativo realizado por meio de pesquisa bibliográfica.</p>	<p>olhar acerca da importância da assistência de enfermagem. enfermeiro deve identificar quais gestantes tem potencial para evolução desfavorável e encaminhar aos serviços de referência. De maneira geral, profissionais da atenção primária apresentam dificuldades em detectar essas alterações, por não terem conhecimento do instrumento utilizado na sistematização da saúde mental da gestante, limitando o foco no pós-parto.</p>
<p>Aoyama et al., (2019).</p>	<p>Brazilian Journal of health Review</p>	<p>A importância do profissional</p>	<p>Conscientizar o profissional de enfermagem</p>	<p>Durante as consultas gestacionais 6^o das gestantes</p>

		<p>de enfermagem qualificado para detecção da depressão gestacional.</p>	<p>a importância de uma consulta de pré-natal qualificada para identificação das gestantes com sinais e sintomas de depressão gestacional.</p>	<p>com fatores de risco não são identificadas, dos profissionais de enfermagem 29% não sabem reconhecer os sinais e sintomas da doença e o nível de conhecimento da gestante sobre a patologia é de 10% levando assim risco na saúde da gestante e do feto. Muitas mulheres não são diagnosticadas, tratadas adequadamente por muitas vezes os sintomas passam despercebidos durante o pré-natal por falta de conhecimento, capacitação ou negligência do profissional.</p>
--	--	--	--	---

Quadro 10 – Google Acadêmico – Características dos estudos selecionado assistência de enfermagem frente aos transtornos mentais na gestação

Autor e Ano	Revista	Título	Objetivo	Resultados
Porcel e Silva (2023).	Revista Eletrônica Saúde Mental Álcool e Drogas.	O cuidado de enfermagem à gestante com depressão: revisão integrativa da literatura.	Investigar e analisar as evidências disponíveis na literatura científica sobre o cuidado de enfermagem à gestante com depressão.	Em relação ao cuidado de enfermagem frente à depressão na gravidez, emergiram três categorias temáticas: cuidado para a prevenção e diminuição dos sintomas depressivos, intervenções para o cuidado e uso de teorias e modelos como estrutura da intervenção no cuidado de enfermagem. As intervenções de enfermagem realizadas por meio de técnicas de relaxamento se mostraram eficazes. Cabe

				ressaltar que a escuta qualificada foi colocada em evidência para o cuidado de enfermagem à gestante com depressão em todos os estudos ao executar as intervenções, enfatizando a importância da confiança mútua para obter o vínculo enfermeiro-paciente.
--	--	--	--	--

Quadro 11 – Scielo – Características dos estudos selecionados sobre a importância da enfermagem frente aos transtornos mentais na gestação

Autor e Ano	Revista	Título	Objetivo	Resultados
Silva et al., (2023).	Revista Latino-Americana de Enfermagem	Risco de depressão na gravidez na assistência pré-natal de risco habitual.	Identificar o risco de depressão na gravidez entre gestantes inseridas na assistência pré-natal de risco	Participaram do estudo 201 gestantes em acompanhamento pré-natal de risco habitual, entre as quais predominaram mulheres jovens, com média de 26

			habitual e os fatores associados.	anos, idade mínima de 18 e máxima de 43 anos. Entre as participantes, 68,2% apresentaram maior risco de depressão na gravidez. Houve associação estatisticamente significativa entre o maior risco de depressão na gravidez e a variável ocupação, ou seja, a ausência de emprego aumentou em duas vezes a chance de ocorrência.
--	--	--	-----------------------------------	--

Quadro 12 – Google Acadêmico – Características dos estudos selecionado de enfermagem frente aos transtornos mentais na gestação

Autor e Ano	Revista	Título	Objetivo	Resultados
Souza et al., (2023).	Peer Review	A abordagem do enfermeiro no atendimento	Descrição da depressão na gestação e pós-parto e seus	Estima-se 11,8% das mulheres sintoma

do pré-natal e do puerpério: ações de prevenção do transtorno de humor depressivo na sua integralidade.

tipos, a apresentação dos dados epidemiológicos sobre a depressão pós-parto e a demonstração de ações de enfermagem na prevenção da depressão pós-parto e promoção à saúde da puérpera.

Avaliar a abordagem do enfermeiro no atendimento do pré-natal e no puerpério, em ações de prevenção do transtorno de humor depressivo na sua integralidade.

sugestiv
depressã
parto (D
importa
abordag
Enferme
atendim
pré-nata
puerpér
Enferma
área da s
com ma
contato
paciente
responsa
prescriçã
prestaçã
cuidado
ações pr
de enfer
durante
natal são
e diminu
quadros
Casos de
foram re
através c
interven
feitas pe
enferme
como: co
sintoma
DPP, rea
educaçã

				saúde, a puérpera; psicolog direcion serviços especial por fim, importa conduzi Natal Ps (PNP), q consider fator de prevenç DPP.
Dias (2020).	Estudos Contemporâneos da Subjetividade	Sintomatologia Depressiva no Período Gestacional: Uma Revisão Sistemática.	Caracterizar a literatura científica brasileira acerca da temática da depressão na gestação a partir de uma revisão sistemática.	Em relaç período gestacio qual a m gestante revisão s encontra houve predom do segu trimestre gravidez maiores frequênc sintoma depressi geral, oc naquela

				20 sema gravidez variáveis influenc percepç corporal mulhere grávidas sintoma depressi insatisfa corporal incluído: depressã preditor sentime negativc corpo de gestante
--	--	--	--	--

Quadro 13 – BVS – Características dos estudos selecionados sobre a importância da enfermagem frente aos transtornos mentais na gestação

Autor e Ano	Revista	Título	Objetivo	Resultados
Silva e Clapis (2020).	Revista Mineira de Enfermagem	Percepção das gestantes acerca dos fatores de risco para depressão	Identificar os fatores de risco para a ocorrência da depressão na gravidez na percepção	Os depoimentos das gestantes permitiram identificar 10 fatores de risco para a depressão na gravidez, os quais foram

		na gravidez.	das gestantes.	distribuídos em fatores de risco socioeconômico; psíquico; obstétrico/maternal e psicossocial, que podem contribuir para estudos futuros na linha de conhecimento, para a qualificação da assistência pré-natal e promoção da saúde mental das gestantes e para o aperfeiçoamento das práticas de Enfermagem, beneficiando a profissão.
--	--	--------------	----------------	---

Quadro 14 – Pubmed – Características dos estudos selecionados sobre a enfermagem frente aos transtornos mentais na gestação

Rachita et al., (2023).	Medicina	Prevalência e fatores de risco de depressão e ansiedade em mulheres no último trimestre	O objetivo principal desta pesquisa foi realizar uma triagem pré-natal em uma coorte de gestantes hospitalizadas	Os resultados mostraram que a idade e o ambiente de origem são os mais fortes preditores de saúde mental durante a gestação. Para as mulheres da área urbana, h:
--------------------------------	----------	---	--	--

		de gestação: um estudo transversal.	para o parto, a fim de avaliar a prevalência de ansiedade e depressão. O objetivo secundário foi identificar os fatores de risco associados à depressão e ansiedade em mulheres no terceiro trimestre de gestação.	maior probabilidade de cair em um nível mais alto na variável dependente (depressão moderada). Em relação aos comportamentos de saúde, nenhuma das variáveis foi preditora estatisticamente significativa da variável desfecho.
--	--	-------------------------------------	--	---

Quadro 15 – Google Acadêmico – Características dos estudos selecionado assistência de enfermagem frente aos transtornos mentais na gestação

Autor e Ano	Revista	Título	Objetivo	Resultados
Silva, Almeida e Lopes (2023).	Enfermagem em Evidência	Aspectos relacionados a depressão em gestantes: sob a ótica da teoria das necessidades humanas	Discutir as condutas voltadas a gestantes com depressão sob a ótica da teoria das necessidades humanas	Através da política nacional de promoção da saúde (PNPS) foram consolidadas as normas de promoção e prevenção a

básicas
(NHB).

básicas, e os
específicos
foram discutir
as
características
das gestantes
com
depressão e
discutir as
ações de
saúde
voltadas a
mulher em
casos de
depressão
materna.

saúde no
país, ela
ressalta que
o seu
compromisso
está em
reconhecer a
subjetividade
do indivíduo
e de forma
intersectorial.
Sendo assim,
o pré-natal
está inserido
na política do
PNPS, pois é
um período
em que o
profissional
precisa estar
à disposição
da gestante.
Atualmente,
são utilizadas
muitas
escalas para
confirmar a
presença de
oscilações de
humor que
podem vir a
virar
depressão,
deste modo,

os
enfermeiros
têm utilizado
esses
padrões em
questionário
para elaborar
uma rede de
atenção a
gestante
afim de evitar
a progressão
do dano
psicológico.
O
sentimento
de abandono
dessas
gestantes
muitas vezes
é relatado
durante as
consultas,
uma das
estratégias
adotadas por
uma equipe
de
enfermeiros
foi a rede de
controle
telefônico
dos
enfermeiros

				que ajudavam a aliviar o estresse e controlar a ansiedade, esse trabalho teve um ótimo feedback e as participantes relataram melhora na tristeza.
--	--	--	--	---

4.1. CATEGORIZAÇÃO DOS ESTUDOS

Após a seleção das publicações, conforme o Quadro 16, foi atribuído a cada uma um nível de evidência de acordo com a qualidade de métodos adotados na produção de conhecimento e descritos na produção científica.

QUADRO 16 – Produções científicas: níveis de evidência proposto por Melnyk e Fineout-Overholt

NÍVEL DE EVIDÊNCIA	TIPO DE EVIDÊNCIA	DESCRIÇÃO
I	Revisão Sistemática ou Metanálise	Evidências oriundas de revisão sistemática ou metanálise de relevantes ensaios clínicos randomizados controlados ou provenientes de diretrizes clínicas baseadas em revisões sistemáticas

		de ensaios clínicos randomizados controlados.
II	Estudo randomizado controlado	Evidências derivadas de pelo menos um ensaio clínico randomizado controlado bem delineado.
III	Estudo controlado sem randomização	Evidências obtidas de ensaios clínicos bem delineados sem randomização.
IV	Estudo caso controle ou estudo de coorte	Evidências provenientes de estudos de coorte e de casocontrole bem delineados.
V	Revisão sistemática de estudos qualitativos ou descritivos	Evidências originárias de revisão sistemática de estudos descritivos e qualitativos.
VI	Estudo qualitativo ou descritivo	Evidências derivadas de um único estudo descritivo ou qualitativo.
VII	Opinião ou consenso	Evidências oriundas de opinião de autoridades e/ou relatório de comitês de especialistas.

Fonte: baseado em Melnyk BM, Fineout-Overholt, 2005.

4.2. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O presente estudo revelou uma prevalência significativa de transtornos mentais entre gestantes. Diversos estudos analisados revelam que uma parcela substancial das mulheres grávidas enfrenta algum tipo de transtorno mental durante a gestação, com a depressão e a ansiedade sendo os mais comuns.

Para facilitar a coleta de dados e discussão dos resultados, optou-se por um questionário, a fim de realizar um levantamento dos dados e facilitar na discussão (Anexo A). A maior concentração de publicações foi identificada no Brasil, com 88,89% dos artigos provenientes desse país. Dos 18 artigos analisados, 16 foram publicados no Brasil, 1 na Romênia e 1 nos Estados Unidos. As porcentagens específicas estão descritas na Tabela 02.

Tabela 02 – Descrição dos países de acordo com os artigos estudados

País	Quantidade de trabalhos	Percentual
Brasil	16	88,89%
Romênia	1	5,56%
Estados Unidos	1	5,56%

Fonte: Autores, 2024.

Entre os autores dos artigos selecionados enquanto profissão, 9 (nove) foram realizados apenas por enfermeiros, 2 (dois) realizados apenas por psicólogos, 5 (cinco) foram realizados de forma multiprofissional (engenheira médica, docentes de universidades e acadêmicos de medicina) e 2 (dois) artigos se encaixam em outros; 13 (treze) dos artigos são revisões integrativas da literatura, 2 (dois) foram desenvolvidos em hospitais, 1 (um) em uma unidade básica de saúde, 1 (um) em uma maternidade universitária e 1 (um) se tratou de um questionário aplicado de forma online para gestantes.

A análise dos artigos revelou várias características relevantes quanto à origem, ano de publicação, local de pesquisa, revista de publicação e tipo de pesquisa mais realizado dos 18 artigos selecionados, encontrou-se enquanto metodologia qualitativas. No que se refere ao ano de publicação dos artigos selecionados a distribuição aconteceu da seguinte

forma: 01 (um) artigos de 2019, 04 (quatro) artigos de 2020, 02 (dois) artigos de 2021, 04 (quatro) artigos de 2022, 07 (sete) artigos de 2023. Conforme a tabela 3.

Ainda, o ano com o maior percentual de publicações foi 2023, representando 38,89% dos artigos. A distribuição dos artigos por ano é a descrita na Tabela 04.

Tabela 03 –Descrição dos artigos selecionados por ano de publicação de 2019 a 2023

Ano	Quantidade de trabalhos	Percentual
2019	1 artigo	5,56%
2020	4 artigos	22,22%
2021	2 artigos	11,11%
2022	4 artigos	22,22%
2023	7 artigos	38,89%

Fonte: Autores, 2024.

Ademais, a maior parte das pesquisas foi realizada por meio de revisão bibliográfica, representando 66,67% dos estudos. A distribuição dos locais de pesquisa é a descrita na tabela 04.

Tabela 04 –Descrição dos local/instituição dos estudos realizados

Local	Quantidade	Percentual
Bibliografia	13 estudos	72,22%
Unidades Básicas de Saúde	1 estudo	5,56%

Hospitais	2 estudos	11,11%
Maternidade Universitária	1 estudo	5,56%
Questionário online destinado a gestantes atendidas na rede pública e privada	1 estudo	5,56%

Fonte: Autores, 2024.

Além disso, a revista “Research, Society and Development” destacou-se com o maior número de artigos publicados, 5 artigos, representando 27,78% do total dos artigos. O tipo de pesquisa mais realizado, conforme as características metodológicas, foi a revisão integrativa da literatura (RIL), com 13 estudos representando 72,22% do total dos artigos. Além disso, estas revisões foram caracterizadas como qualitativas.

4.2.1 DESCRIÇÃO DA AMOSTRA DA REVISÃO INTEGRATIVA

Após a leitura dos trabalhos selecionados, foi realizada a coleta dos dados dos trabalhos científicos e incluídos na RIL, surgindo assim as seguintes categorias temáticas relacionadas ao objetivo de estudo: Transtornos mentais entre as gestantes, bem como a sua incidência; Dificuldades enfrentadas na assistência de enfermagem em gestantes com transtornos mentais; Intervenções de enfermagem em gestantes com transtornos mentais e Políticas públicas vigentes para promoção, prevenção e reabilitação de gestantes com transtornos mentais.

4.2.2 Categoria I – Transtornos mentais entre as gestantes, bem como a sua incidência.

Esta categoria temática foi identificada no estudo de Leite *et al.* (2021), nível de evidência VI, onde afirma que a gestação causa diversas mudanças hormonais, físicas, psicológicas, familiares e sociais, que podem aumentar a vulnerabilidade das mulheres a transtornos mentais, especialmente ansiedade. Ainda, esses transtornos mentais podem

acarretar consequências negativas para o desenvolvimento fetal, aumentando o risco de atraso no crescimento intrauterino, por exemplo.

Os estudos de Silva e Clapis (2020), nível de evidência VI, e de Rachita *et al.* (2023), nível de evidência IV, abordam a prevalência e os fatores de risco da depressão em gestantes. Silva e Clapis (2020) identificaram uma alta prevalência de fatores socioeconômicos e psíquicos, como ansiedade e preocupações relacionadas à gravidez. Rachita *et al.* (2023) revelaram níveis preocupantes de sintomas de ansiedade em gestantes no terceiro trimestre, associados principalmente à idade materna e ao ambiente urbano.

O estudo de Silva *et al.* (2021), nível de evidência VI, analisou características sociais, reprodutivas e de saúde de mulheres grávidas, investigando a relação com a ansiedade. A média de idade foi de 28,4 anos, com a maioria tendo mais de 26 anos. A maioria tinha mais de 10 anos de estudo, vivia com renda inferior a dois salários-mínimos, e eram católicas. A média de idade para a primeira relação sexual foi de 16,6 anos. A maioria das mulheres realizou menos de seis consultas pré-natais, e muitas não planejaram a gestação. Ainda, a maioria não fumava ou consumia bebida alcoólica, e praticava exercícios físicos.

O estudo de Ravi, Bernabe e Michopoulos (2022), nível de evidência I, aborda que os transtornos mentais durante a gestação apresentam uma série de impactos negativos na saúde tanto da mãe quanto do feto. Mulheres que enfrentam esses transtornos têm maior probabilidade de experimentar complicações obstétricas, como pré-eclâmpsia, parto prematuro e baixo peso ao nascer. Ainda, Leite *et al.* (2021), abordam que a ansiedade durante a gravidez pode levar a complicações obstétricas e neonatais, como prematuridade e baixo peso ao nascer, além de afetar a qualidade de vida da gestante.

Vale ressaltar, ainda, que o estudo de Sousa e Andrade (2022), nível de evidência VI, identificou que a prevalência de ansiedade moderada foi alta

entre as gestantes, especialmente entre as mulheres com mais de 26 anos, mais escolarizadas, não-brancas, de baixa renda, católicas, e com menos consultas pré-natais. Ademais, os diagnósticos de enfermagem identificaram insônia, tontura, desconforto epigástrico, tensão muscular, inquietação, transpiração, palpitações, medos, tremores, nervosismo e sensação de vazio na cabeça como manifestações da ansiedade.

Ademais, o estudo de Oliveira e Santos (2022), nível de evidência VI, destacou que existe uma alta prevalência de transtornos mentais, como depressão, entre gestantes, com taxas de 7,4% no primeiro trimestre, 12,8% no segundo trimestre e 12% no terceiro trimestre. A pesquisa de Castilhos, Santos e Lima (2020), nível de evidência V, destaca que fatores como abandono familiar, baixa renda, desemprego, gestação precoce e não planejada são apontados como contribuintes para o desenvolvimento de transtornos mentais em gestantes.

O estudo de Sousa *et al.* (2023), nível de evidência VI, aponta que fatores como antecedentes de maus-tratos, depressão prévia, relacionamento disfuncional e falta de apoio sociofamiliar foram identificados como riscos associados à depressão e ansiedade durante a gestação. No estudo realizado 29,6% das gestantes apresentavam risco moderado para depressão e os autores apontam que esse risco está diretamente relacionado com complicações importantes implicações para o bebê.

4.2.3 Categoria II – Dificuldades enfrentadas na assistência de enfermagem em gestantes com transtornos mentais.

O estudo de Sousa e Andrade (2022), nível de evidência VI, aborda que apesar da importância das intervenções de enfermagem, os profissionais enfrentam várias dificuldades. Um dos principais desafios é a falta de capacitação específica para identificar e manejar transtornos mentais durante a gestação. Além disso, há uma escassez de instrumentos padronizados que auxiliem na sistematização da saúde mental das gestantes, o que pode limitar a eficácia do atendimento prestado.

Ainda, Sousa e Andrade (2022) abordam que o pré-natal muitas vezes é contemplado apenas a nível fisiológico e biológico, sem um plano de cuidados que inclua o conhecimento sobre transtornos psiquiátricos comuns e isso ocorre por conta da limitação que existe nas políticas públicas. Desta forma, os autores destacam que é necessário ampliar as políticas públicas na atenção básica para incluir a saúde mental das gestantes.

O estudo de Oliveira e Santos (2022), nível de evidência VI, também aborda acerca da falta de capacitação e especialização dos profissionais em saúde mental dentro das equipes de saúde da família. Destacam que os profissionais muitas vezes não estão preparados para identificar precocemente e tratar os transtornos afetivos das gestantes e puérperas. Ainda, salientam que a inclusão de profissionais especializados em saúde mental nas equipes das Unidades Básicas de Saúde é necessária para um acompanhamento mais diferenciado e eficaz das gestantes identificadas com fatores de risco para depressão.

A pesquisa de Oliveira e Santos também evidencia que há também uma ausência de estudos direcionados à atuação específica dos enfermeiros na saúde mental das gestantes. A maioria das pesquisas foca na descrição das alterações mentais e nos fatores estressores durante o ciclo gravídico-puerperal, mas há uma carência de orientações práticas sobre como os enfermeiros devem atuar nesses casos. Isso demonstra uma necessidade urgente de mais estudos que explorem e orientem a prática de enfermagem na saúde mental desde o início da gestação até o puerpério.

4.2.4 Categoria III – Intervenções de enfermagem em gestantes com transtornos mentais.

Castilhos, Santos e Lima (2020), nível de evidência V, abordam que os profissionais de saúde, especialmente enfermeiros, desempenham um papel crucial na detecção precoce e na intervenção desses transtornos, especialmente durante o pré-natal, ajudando a garantir uma gestação mais saudável para a mãe e o bebê. Ainda, Leite *et al.* (2021), nível de

evidência VI, destaca que para implementar intervenções para prevenir, detectar e tratar transtornos psíquicos durante a gestação o profissional pode incluir a triagem e o monitoramento da saúde mental durante o pré-natal, e para isso é necessário apoio de políticas públicas.

Ainda, o estudo de Barbosa e Cerqueira-Santos (2023), nível de evidência VI, aborda que mulheres com ensino superior apresentaram maiores níveis de ansiedade em comparação com aquelas que não possuem e destacam que uma gestação não planejada pode gerar maior estresse e sofrimento psíquico devido às demandas inesperadas e às adaptações necessárias, o que reforça a importância do planejamento familiar e do suporte psicológico dos profissionais durante a gravidez.

A pesquisa de Silva *et al.* (2023), nível de evidência IV, salienta que as intervenções de enfermagem demonstraram ser cruciais na redução dos sintomas de transtornos mentais em gestantes. Estudos indicam que a assistência integral de enfermagem pode prevenir ou minimizar os efeitos adversos desses transtornos. O estudo de Santos *et al.* (2022), nível de evidência VI, destaca que a implementação de consultas de pré-natal qualificadas para identificar sinais precoces de depressão e ansiedade é essencial para proporcionar o encaminhamento adequado e intervenções precoces, melhorando assim os desfechos maternos e fetais.

Ainda, Porcel e Silva (2023), com pesquisa de nível de evidência VI, destacam a eficácia das intervenções de enfermagem, como técnicas de relaxamento, aconselhamento e escuta qualificada, na prevenção e redução dos sintomas depressivos em gestantes. O suporte social e familiar é essencial para a manutenção da saúde mental das gestantes e enfrentamento de situações estressantes (Leite *et al.*, 2021).

Os estudos de Araújo *et al.* (2020), nível de evidência VI e de Souza *et al.* (2023), nível de evidência VI, destacam que o acompanhamento psicológico durante o pré-natal pode reduzir significativamente os sintomas de ansiedade e depressão nas gestantes. Ainda, o estudo de

Araújo *et al.* (2020) aponta que mulheres que participam de pré-natais com apoio psicológico mostram uma diminuição nos sintomas de depressão pós-parto (DPP) em comparação com aquelas que não recebem esse apoio. No grupo que recebeu apoio psicológico, apenas 10,6% desenvolveram DPP, enquanto no grupo que não recebeu, 44,8% desenvolveram DPP.

4.2.5 Categoria IV – Políticas públicas vigentes para promoção, prevenção e reabilitação de gestantes com transtornos mentais.

Esta categoria temática foi identificada no estudo de Dias (2020), com nível de evidência I, onde a autora aborda que a depressão durante o período gestacional pode estar sendo negligenciada e que isso se trata de um problema de saúde pública. Ainda, aborda sobre a influência dos sintomas depressivos na imagem corporal das gestantes, visto que os sintomas depressivos podem afetar a percepção e a satisfação com o próprio corpo das gestantes.

Os estudos de Silva, Almeida e Lopes (2023), Araújo *et al.* (2020) e Sousa *et al.* (2023), com nível de evidência VI, abordam que as políticas públicas desempenham um papel fundamental na promoção, prevenção e reabilitação da saúde mental de gestantes. Programas de saúde como a Rede Cegonha, que busca garantir o atendimento de qualidade, seguro e humanizado para todas as mulheres, e a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), têm sido implementados para consolidar normas que promovam a saúde mental e integrem serviços intersetoriais. Ainda, abordam que a efetividade dessas políticas depende da capacitação contínua dos profissionais de saúde e da disponibilidade de recursos adequados para a sua implementação.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revisão integrativa realizada demonstrou que os transtornos mentais são prevalentes entre gestantes e têm impactos significativos na saúde materna e fetal. A assistência de enfermagem, quando realizada de forma integral e com intervenções adequadas, mostra-se eficaz na redução de

sintomas e na melhoria da qualidade de vida das gestantes. No entanto, é necessário abordar as dificuldades enfrentadas pelos profissionais de enfermagem através de uma melhor capacitação e a utilização de instrumentos padronizados para a identificação e manejo de transtornos mentais.

Além disso, as políticas públicas precisam ser reforçadas para assegurar que todos os aspectos da saúde mental das gestantes sejam devidamente atendidos. Com uma abordagem integrada e multifacetada, é possível melhorar significativamente os cuidados prestados às gestantes com transtornos mentais, garantindo melhores desfechos para mães e bebês.

A implementação dessas medidas não só beneficia a saúde individual das gestantes, mas também contribui para a saúde pública em geral, reduzindo o impacto dos transtornos mentais na população e promovendo um ambiente mais saudável e seguro para o desenvolvimento das futuras gerações.

O decreto N° 94.406/87 que regulamenta a Lei nº 7.489 é o que torna o exercício da enfermagem legal e praticável por toda a extensão do território brasileiro, na qual dispõe sobre o exercício da enfermagem. Onde descreve as atribuições do enfermeiro(a) como membro de uma equipe, descrevendo sua atuação, na prestação de assistência, participação de programas Federais, integração na equipe de saúde multiprofissional, direção de órgãos de saúde, cuidados de maior complexidade técnica, prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar e doenças transmissíveis.

Compete ao enfermeiro(a) o acolhimento integral da gestante durante o pré-natal, investigando questões clínicas e psicológicas e psicossociais para que assim possam contribuir, de maneira significativa, na melhora nos níveis de ansiedade e depressão desta gestante, proporcionando um acompanhamento pré-natal de qualidade.

Nesse sentido, recomenda-se que os enfermeiros que realizam a assistência à mulher durante o período gestacional tenham conhecimento sobre a relação da ansiedade em gestantes e incluam a avaliação desses sinais e sintomas na rotina de cuidados.

A identificação dos fatores de risco da ansiedade no pré-natal pode contribuir para o desenvolvimento de estratégias a fim de identificar grupo de risco de mulheres com necessidade de intervenção durante a assistência no pré-natal.

Identificar precocemente sinais e sintomas de ansiedade durante o pré-natal, bem como promover estratégias para melhoria da assistência durante esse período através de uma anamnese psicossocial, de forma a avaliar o estado emocional dessa gestante enfatizando questões específicas de saúde mental.

Os estudos recomendam a capacitação dos enfermeiros na área saúde mental, pois a maioria evidenciou lacunas na enfermagem quanto ao conhecimento de gravidez com transtorno mental, depressão pós-parto e ações de enfermagem no que se refere aos cuidados pelos profissionais de saúde e o desenvolvimento de trabalhos voltados a temática.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, R. N.; LEITE, M. G. S. Fatores associados à depressão gestacional. **Revista Saúde Multidisciplinar**, [S.L.], v. 14, n. 1, p. 3-9, 09 abr. 2023. Morgana Potrich Higher Education Center.

<http://dx.doi.org/10.53740/rsm.v14i1.443>. Acesso em: 09 abril 2023.

AOYAMA, E. de A; SOUZA, E. M. de; SOUSA, F. G. de; SOUZA, I. L. M. de; ARAUJO, J. A. F. de; FIRMINO, T. de A. B. A importância do profissional de enfermagem qualificado para detecção da depressão gestacional. **Brazilian Journal Of Health Review**, Curitiba, v. 2, n. 1, p. 177-184, jan. 2019. Disponível em:

<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/879>.
Acesso em: 19 maio 2024.

ARAUJO, Aline Borges de *et al.* Assistência de enfermagem a mulheres com ansiedade e depressão na gravidez: uma revisão integrativa. **Research, Society And Development**, [S.L.], v. 9, n. 10, p. 1-18, 4 out. 2020. Research, Society and Development.
<http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i10.6961>. Acesso em: 15 mar. 2024.

BARBOSA, I. H. A; CERQUEIRA-SANTOS, E. Depressão e Ansiedade entre Gestantes de Sergipe: Prevalência e Fatores Associados. **Saude e Desenvolvimento Humano**, Canoas, v. 11, n. 3, p. 1-13, jan. 2023. Disponível em:
https://www.revistas.unilasalle.edu.br/index.php/saude_desenvolvimento/article/view/10407. Acesso em: 19 maio 2024.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2004. Acesso em: 25 maio 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de atenção integral à saúde da mulher: princípios e diretrizes**. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. Disponível em:
https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_atencao_mulher.pdf. Acesso em: 25 maio 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portal da saúde. **Pré-Natal**. Esplanada dos Ministros, Brasília – DF. 2012. Disponível em:
<http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/area/7/o-ministerio.html>.
Acesso em: 28 maio 2023.

CALGARO, A.; SOUZA, E. N. Percepção do enfermeiro acerca da prática assistencial nos serviços públicos extra-hospitalares de saúde mental. **Revista Gaucha de Enfermagem**, Porto Alegre, v. 3, n. 30, p. 476-483, jan. 2010. Disponível em:

<https://www.seer.ufrgs.br/index.php/rngenf/article/view/6490/6968> Acesso em: 30 maio 2023.

CASTILHOS, C. C. A. de; SANTOS, M. L. N.; LIMA, R. N. TRANSTORNOS MENTAIS NA GRAVIDEZ: GESTANTES ASSISTIDAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA. **Revista Brasileira Interdisciplinar de Saúde**, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 86-89, 2020. Disponível em: <https://faculdadejk.edu.br/wp-content/uploads/2022/05/157-Texto-do-Artigo-382-1-10-20201201.pdf>. Acesso em: 19 maio 2024.

CORVELLO, C. M. *et al.* A enfermagem na humanização do parto: uma revisão integrativa da literatura. **Research, Society And Development**, [S.L.], v. 11, n. 3, p. 1-10, 18 fev. 2022. Research, Society and Development. <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i3.25759>. Acesso em: 29 maio 2023.

COSTA, D. O. *et al.* Transtornos mentais na gravidez e condições do recém-nascido: estudo longitudinal com gestantes assistidas na atenção básica. **Ciência & Saúde Coletiva**, [S.L.], v. 23, n. 3, p. 691-700, mar. 2018. FapUNIFESP (SciELO). DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232018233.27772015>. Acesso em: 9 abr. 2023.

DALIA, B. E. *et al.* Análise da saúde mental de adolescentes gestantes em um hospital de Pernambuco. **Research, Society And Development**, [S.L.], v. 11, n. 9, p. 1-14, 2022. Research, Society and Development. <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i9.32241>. Acesso em: 20 abr. 2023.

DIAS, A. P. S. Sintomatologia Depressiva no Período Gestacional: Uma Revisão Sistemática. **ECOS-Estudos Contemporâneos da Subjetividade**, v. 10, n. 2, p. 184-194, 2020. Disponível em: <http://periodicoshumanas.uff.br/ecos/article/view/2828/1706> Acesso em: 01 maio 2024.

DOTTO, B. S.; BÓ, S. O uso de antidepressivos na gestação. **Inova Saúde**, [S.L.], v. 13, n. 2, p. 109-118, 5 dez. 2022. Fundacao Educacional de Criciúma-FUCRI. <http://dx.doi.org/10.18616/inova.v13i2.6155>. Acesso em: 28 maio 2023.

GUIMARÃES, F. J. *et al.* Preferencias Enfermedad mental en mujeres embarazadas. **Enfermería Global**, [S.L.], v. 18, n. 1, p. 499-534, 31 dez. 2019. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia. <http://dx.doi.org/10.6018/eglobal.18.1.328331>. Acesso em: 28 maio 2023.

KASSADA, D. S. *et al.* Prevalência de transtornos mentais e fatores associados em gestantes. **Acta Paulista de Enfermagem**, [S.L.], v. 28, n. 6, p. 495-502, dez. 2015. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/1982-0194201500084>. Acesso em: 28 maio 2023.

LEITE, Airton César *et al.* Contribuições da assistência de enfermagem à gestante com ansiedade: prevalência e fatores associados. **Research, Society And Development**, [S.L.], v. 10, n. 5, p. 1-15, 7 maio 2021. Research, Society and Development. <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i5.15273>. Acesso em: 02 maio 2024.

LEITE, R. R.; VALLADARES-TORRES, A. C. A. Atuação do profissional de enfermagem no pré-natal de gestantes em sofrimento psíquico relacionado ao uso de drogas. **Revista Eletrônica Multidisciplinar de Investigação Científica**, [S.L.], v. 2, n. 3, p. 1-16, 10 maio 2023. Lartas Editorial. <http://dx.doi.org/10.56166/remici.2023.5.v2n3.11.25>. Acesso em: 25 maio 2023.

LOPES, Bárbara Cerqueira Santos *et al.* Estresse percebido e fatores associados em gestantes: estudo transversal aninhado a uma coorte de base populacional. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, [S.L.], v. 23, n. [], p. 1-13, 14 abr. 2023. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/1806-9304202300000169>. Acesso em: 16 abr. 2024.

LOPES, R. S. *et al.* O período gestacional e transtornos mentais: evidências epidemiológicas. **Revista Multidisciplinar: Humanidades & Tecnologia em revista**, Minas Gerais, v. 19, n. 1, p. 35-54, nov. 2019. Disponível em: http://revistas.icesp.br/index.php/FINOM_Humanidade_Tecnologia/article/view/932. Acesso em: 15 maio 2023.

LUCCHESI, R. *et al.* Factors associated with the probability of common mental disorders in pregnant women: a cross-sectional study. **Escola Anna Nery**, [S.L.], v. 21, n. 3, p. 1-6, 2017. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/2177-9465-ean-2016-0094>. Acesso em: 15 maio 2023.

MELNYK B.M, FINEOUT-OVERHOLT E. Making the case for evidence-based practice. In: Melnyk BM, Fineout-Overholt E. Evidence-based practice in nursing & healthcare. A guide to best practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins;2005. p.3-24.

MENDES, K. S.; SILVEIRA, R. C. C. P.; GALVÃO, C. M. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto & Contexto – Enfermagem**, [S.L.], v. 17, n. 4, p. 758-764, dez. 2008. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0104-07072008000400018>. Acesso em: 15 maio 2023.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento**: pesquisas qualitativas em saúde. São Paulo: Hucitec, 2014. 393p.

MOUZINHO, Leandro Saldanha Nunes; ALVES JUNIOR, Antonio Carlos Garcês; LUZ, Cláudia Regina Nunes Eloi da. Enfermagem e a humanização da assistência em saúde mental: perspectivas e desafios. **Saúde Coletiva (Barueri)**, [S.L.], v. 12, n. 72, p. 9372-9381, 17 jan. 2022. MPM Comunicacao. <http://dx.doi.org/10.36489/saudecoletiva.2021v12i72p9372-9381>. Acesso em: 16 abr. 2024.

NASCIMENTO, J. W. A. *et al.* Atuação do enfermeiro na gestação de alto risco: uma revisão sistemática. **Research, Society And Development**, [S.L.], v. 1, n. 11, p. 1-10, jan. 2022. Research, Society and Development. <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v1i11.24616>. Acesso em: 15 maio 2023.

OLIVEIRA, D. B. B. de; SANTOS, A. C. dos. Saúde mental das gestantes: a importância dos cuidados de enfermagem. **Revista JRG de Estudos**

Acadêmicos, [S.L.], p. 97-108, 27 set. 2022. Zenodo.

<http://dx.doi.org/10.5281/ZENODO.7116674>. Acesso em: 10 abr. 2023.

PAULINO, D. *et al.* Gestantes internadas no hospital psiquiátrico: um retrato da vulnerabilidade. **Physis**: Revista de Saúde Coletiva, [S.L.], v. 32, n. 1, p. 1-23, 2021. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0103-73312022320119>. Acesso em: 30 maio 2023.

PEREIRA, P. K. *et al.* Avaliação de desfechos perinatais/infantis em partos de pacientes com transtornos mentais maiores de um hospital psiquiátrico do Rio de Janeiro, Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, [S.L.], v. 30, n. 8, p. 1654-1666, ago. 2014. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/0102-311x00080213>. Acesso em: 13 jun. 2023.

PIOVESAN, A.; TEMPORINI, E. R. Exploratory research: a methodological procedure applied to the study of human factors in the field of public health. **Rev Saúde Pública**, [S.L.], v. 29, n. 4, p. 318-325, maio 1995.

Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rsp/a/fF44L9rmXt8PVYLNvphJgTd/abstract/?format=html&lang=en>. Acesso em: 14 abr. 2023.

PORCEL, G. S.; SILVA, M. M. J. O cuidado de enfermagem à gestante com depressão: revisão integrativa da literatura. **Smad, Revista Eletrônica Saúde Mental Álcool e Drogas (Edição em Português)**, [S.L.], v. 19, n. 2, p. 120-30, jun. 2023. Universidade de Sao Paulo, Agencia USP de Gestao da Informacao Academica (AGUIA). <http://dx.doi.org/10.11606/issn.1806-6976.smad.2023.190898>. Acesso em: 14 abr. 2023.

RACHITA, Anca Ioana Cristea *et al.* Prevalence and Risk Factors of Depression and Anxiety among Women in the Last Trimester of Pregnancy: a cross-sectional study. **Medicina**, [S.L.], v. 59, n. 6, p. 1-24, 24 maio 2023. MDPI AG. <http://dx.doi.org/10.3390/medicina59061009>. Acesso em: 06 abr. 2024.

RAVI, M; BERNABE, B; MICHPOULOS, V. Stress-Related Mental Health Disorders and Inflammation in Pregnancy: the current landscape and the need for further investigation. **Frontiers In Psychiatry**, [S.L.], v. 13, p. 1-11, 28 jun. 2022. Frontiers Media SA. <http://dx.doi.org/10.3389/fpsy.2022.868936>. Acesso em: 07 abr. 2024.

RIBEIRO, M. C. C.; ALVES, R. N. Gravidez na adolescência: um olhar sob a ótica psicossocial. **Research, Society And Development**, [S.L.], v. 11, n. 11, p. 1-11, ago. 2022. Research, Society and Development. <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i11.33281>. Acesso em: 28 maio 2023.

SANTOS, C. M. C.; PIMENTA, C. A. M.; NOBRE, M. R. C. The PICO strategy for the research question construction and evidence search. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, [S.L.], v. 15, n. 3, p. 508-511, jun. 2007. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0104-11692007000300023>. Acesso em: 28 maio 2023.

SANTOS, M. E. A.; CALHEIROS, M. S.; SILVA, L. K. B. Transtornos Mentais na gestação: revisão integrativa. **Diversitas Journal**, [S.L.], v. 6, n. 2, p. 2382-2394, 1 jun. 2021. Universidade Estadual de Alagoas. DOI: <http://dx.doi.org/10.17648/diversitas-journal-v6i2-1355>. Acesso em: 9 abr. 2023.

SANTOS, M. V. F.; CAMPOS, M. R.; FORTES, S. L. C. L. Relação do uso de álcool e transtornos mentais comuns com a qualidade de vida de pacientes na atenção primária em saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 24, n. 3, p. 1051-1063, mar. 2019. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232018243.01232017>. Acesso em: 9 abr. 2023.

SANTOS, Maria Victória Moreira dos *et al.* Assistência de enfermagem na saúde mental da mulher durante o ciclo gravídico-puerperal. **Research, Society And Development**, [S.L.], v. 11, n. 4, p. 1-8, 22 mar. 2022. Research, Society and Development. <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i4.26632>. Acesso em: 02 abr. 2024.

SILVA, Angélica Caldas da; ALMEIDA, Rebeca Ribeiro; LOPES, Graciana de Sousa. Capítulo 4 – Aspectos relacionados a depressão em gestantes: sob a ótica da teoria das necessidades humanas básicas (NHB). **Enfermagem em Evidência**, [S.L.], v. 1, n. [S.I.], p. 48-62, 2022. Editora Poisson. <http://dx.doi.org/10.36229/978-65-5866-255-6>. Acesso em: 10 abr. 2024.

SILVA, M. M. de J.; CLAPIS, M. J. PERCEPTION OF PREGNANT WOMEN ABOUT THE RISK FACTORS OF DEPRESSION DURING PREGNANCY. **Reme Revista Mineira de Enfermagem**, [S.L.], v. 24, p. 1-8, 2020. Universidade Federal de Minas Gerais – Pro-Reitoria de Pesquisa. <http://dx.doi.org/10.5935/1415-2762.20200065>. Acesso em: 02 abr. 2024.

SILVA, Mônica Maria de Jesus *et al.* Risco de depressão na gravidez na assistência pré-natal de risco habitual. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, [S.L.], v. 31, p. 1-8, dez. 2023. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.6463.3964>. Acesso em: 02 abr. 2024.

SILVA, Rayane Bezerra da *et al.* Ansiedade entre gestantes atendidas na atenção básica. **Research, Society And Development**, [S.L.], v. 10, n. 8, p. 1-10, 12 jul. 2021. Research, Society and Development. <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i8.17165>. Acesso em: 02 abr. 2024.

SOUSA, Ana Luísa Vieira de *et al.* Transtornos mentais e o período gestacional. **E-Acadêmica**, [S.L.], v. 4, n. 2, p. 1-18, 14 jul. 2023. E-Academica. <http://dx.doi.org/10.52076/eacad-v4i2.491>. Acesso em: 01 abr. 2024.

SOUSA, B. M. da S.; ANDRADE, J. Saúde Mental das Gestantes: a importância da assistência de enfermagem. **Research, Society And Development**, [S.L.], v. 11, n. 5, p. 1-8, 13 abr. 2022. Research, Society and Development. <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i5.28493>. Acesso em: 04 abr. 2024.

SOUSA, B. M. S.; ANDRADE, J. Saúde Mental das Gestantes: a importância da assistência de enfermagem. **Research, Society And Development**,

[S.L.], v. 11, n. 5, p. 1-8, 13 abr. 2022. Research, Society and Development.
<http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i5.28493>. Acesso em: 9 abr. 2023.

SOUZA, B. L. F. e; COSTA, K. C.; TAVARES, R. de J.; AOYAMA, E. A
abordagem do enfermeiro no atendimento do pré-natal e do puerpério:
ações de prevenção do transtorno de humor depressivo na sua
integralidade. **Peer Review**, [S.L.], v. 5, n. 23, p. 376-391, 6 nov. 2023. Uniao
Atlantica de Pesquisadores. <http://dx.doi.org/10.53660/1307.prw2827>.
Acesso em: 02 abr. 2024.

TEIXEIRA, C. S. *et al.* Aspectos da gestação e puerpério de mulheres com
transtornos mentais. **Revista de Enfermagem Ufpe On Line**, [S.L.], v. 13, p.
1-12, 4 jun. 2019. Revista de Enfermagem, UFPE Online.
<http://dx.doi.org/10.5205/1981-8963.2019.239705>. Acesso em: 13 jun. 2023.

[1] – Discente do Curso Superior de Enfermagem da Universidade do
Estado do Pará *Campus IX*. e-mail: maraatm27@gmail.com

[2] – Discente do Curso Superior de Enfermagem da Universidade do
Estado do Pará *Campus IX*. e-mail: enzokayquee@gmail.com

[3] – Docente do Curso Superior de Enfermagem da Universidade do
Estado do Pará *Campus IX*. Mestre em Virologia (Instituto Evandro
Chagas). e-mail: janete.briana@uepa.br

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:
48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#). Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil